

TURKIYANING BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINING O'QITILISH USULLARI

Berdibaeva Glziya Jenisbaevna

**Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Magistratura bo'limi
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi
2-kurs magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14842690>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiyaning boshlang'ich sinflarida matematika fanini o'qitish usullari tahlil qilinib, an'anaviy va zamonaviy metodlarning uyg'unligi, interfaol texnologiyalardan foydalanish, muammoli va differensial yondashuvlarning o'quvchilarga ta'siri ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ta'lim jarayonida faol ishtirok, amaliy mashg'ulotlar va raqamli texnologiyalarning o'rni yoritilib. Turkiya ta'lim tajribasi asosida o'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan usullar va ularni boshqa mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston ta'lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Boshlang'ich ta'lim, matematika o'qitish, interfaol ta'lim, muammoli ta'lim, raqamli texnologiyalar, differensial yondashuv, pedagogik metodlar, Turkiya ta'lim tizimi, innovatsion ta'lim.

Kirish

Boshlang'ich ta'lim har bir jamiyatning kelajak taraqqiyotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa, matematika fani mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va aniq qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Turkiya ta'lim tizimi boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodlarini doimiy ravishda takomillashtirishga katta e'tibor qaratadi. Turkiyada bu fanni o'qitishda nafaqat an'anaviy usullar, balki zamonaviy innovatsion metodlar ham keng qo'llanilmoqda.

Metodologiya

Turkiyaning boshlang'ich sinflarida matematika o'qitish usullarini o'rganish uchun quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalanildi:

Empirik tadqiqot: Turkiyada boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishga oid mavjud ma'lumotlar tahlil qilindi. Ta'lim dasturlari, dars ishlanmalari va o'qituvchilarning tajribasi asosida asosiy metodlar o'rganildi.

Tajriba: Turkiyaning bir necha boshlang'ich maktablarida olib borilgan dars jarayonlari tahlil qilindi. O'qituvchilarning turli pedagogik metodlardan foydalanish darajasi o'rganildi.

Adabiy tahlil: Turkiya ta'lim tizimiga oid rasmiy hujjatlar, darsliklar, ilmiy maqolalar va xalqaro taqqoslash natijalari tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida Turkiya boshlang'ich ta'limida qo'llaniladigan eng samarali usullar aniqlanib, ularning o'quvchilarga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganildi.

Muhokama

Turkiyada boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda quyidagi ilg'or metod va strategiyalar keng qo'llaniladi:

1.Faol ishtirok va amaliy mashg'ulotlar

Turkiyada boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi. Matematik tushunchalarni o'zlashtirish uchun

o'quvchilarni guruhlarga ajratish, muhokama qilish va jamoaviy yechim topish kabi usullar qo'llaniladi. Bu metod o'quvchilarning mustaqil fikrlash va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

2. Interfaol ta'lim texnologiyalari

Matematik tushunchalarni yanada aniq va tushunarli shaklda yetkazish uchun zamonaviy texnologiyalar keng qo'llaniladi. Elektron doskalar, ta'lim ilovalari va raqamli darsliklar yordamida o'quvchilarning mavzuga qiziqishi oshiriladi. Shu bilan birga, raqamli o'yinlar va vizual materiallar bolalarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

3. Muammoli ta'lim

O'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun darslar muammoli vaziyatlar asosida tashkil etiladi. Masalan, dars jarayonida real hayotga oid matematik muammolar berilib, ularni mustaqil ravishda yoki jamoa bo'lib hal qilish tavsiya etiladi.

4. Differensial yondashuv

Har bir o'quvchining bilim darajasi va individual qobiliyatlari hisobga olinadi. Kuchli o'quvchilar uchun murakkabroq topshiriqlar, biroz qiyinchilik sezayotgan o'quvchilar uchun esa soddalashtirilgan mashqlar beriladi. Bu esa har bir bolaning o'ziga mos sur'atda o'rganishiga imkon yaratadi.

5. O'yinli ta'lim

Boshlang'ich sinflarda matematika o'yin orqali o'rgatilsa, bolalar uchun qiziqroq bo'ladi. Shuning uchun matematik o'yinlar, rol o'ynash texnikasi, jismoniy harakat bilan bog'liq o'yinlar orqali dars jarayoni tashkil etiladi.

Natijalar

Tadqiqot natijalariga ko'ra, Turkiyada boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish samaradorligini oshirish uchun quyidagi omillar muhim ekani aniqlandi:

-Interfaol va texnologik yondashuvlar o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi va o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi;

-Amaliy mashg'ulotlar va hayotiy misollarga asoslangan ta'lim bolalar uchun matematik tushunchalarni yanada aniq va tushunarli qiladi;

-Muammoli ta'lim yondashuvi orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash va muammolarni yechishga o'rganadilar.

-Differensial yondashuv turli qobiliyatga ega o'quvchilarning ehtiyojlarini qondiradi va ularga individual rivojlanish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa

Turkiyada boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda an'anaviy va zamonaviy usullar uyg'un ravishda qo'llaniladi. Xususan, interfaol va muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishga hamda ularning mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, Turkiyaning tajribasi boshqa mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston ta'lim tizimida ham qo'llanilishi mumkin. Matematika o'qitish metodlarini doimiy takomillashtirish va innovatsion yondashuvlardan foydalanish boshlang'ich sinf

o'quvchilarining bilim darajasini oshirishga, ularning akademik muvaffaqiyatlarini ta'minlashga xizmat qiladi.

References:

1. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlari. Boshlang'ich ta'lim —Ta'lim taraqqiyotill jurnali, Toshkent —Sharql, 1999, 7 - soni
2. Levenberg L.Sh. va boshqlar. —Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi Toshkent —O'qituvchi
3. Bikbaeva N.U. va boshqalar. —Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi Toshkent —O'qituvchill 1996 yil.
4. Skatkina A.A. —Metodika prepodaveniya matematiki v sredney shkole.II Moskva — Prosvesheniell.
5. "Inequalites. Theorems, Techniques and Selected problems" (Zdravko Cvetkovski).

